

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatrovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA METAKOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING TASNIFI

Xurramov Anvar Jumanazarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
"Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida meta-subyektivlik muammosi bo'yicha yetakchi xorijiy olimlarning qarashlari ko'rib chiqilib, tahlil qilinadi. Tadqiqotda amalga oshirish sohasidan qat'i nazar, qidiruv faoliyatiga metodologik yondashuv sifatida metakompetentlik tushunchasi yoritiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida kompetensiyalar turlarini kengaytirish kontekstida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Metakompetentlik shaxsning yangi bilimlarni egallashi, o'z-o'zini rivojlantirishi va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyati bilan bog'liq muhim pedagogik kategoriya sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, kompetensiya, metaobyektivlik, metakompetentlik, uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirish, qidiruv faoliyati, tadqiqot predmeti, mohiyat, tuzilma, tasnif.

Abstract: The article examines and analyzes the views of leading foreign scholars on the problem of meta-subjectivity within the framework of the competency-based approach in education. Regardless of the field of implementation, the study focuses on the development of a competency-based approach in education in the context of expanding the types of competencies when considering metacompetence as a methodological approach to research activity that goes beyond the subject. Special attention is given to the role of metacompetencies in developing the ability for continuous self-development and adaptation to changing educational conditions.

Key words: education, competence, meta-objectivity, metacompetence, continuous self-development, research activity, subject of research, essence, structure, classification.

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются взгляды ведущих зарубежных ученых на проблему метасубъективности в рамках компетентностного подхода в образовании. Независимо от области реализации, исследование посвящено разработке компетентностно-ориентированного подхода в образовании в контексте расширения типов компетенций при рассмотрении метакompetentности как методологического подхода к исследовательской деятельности, выходящего за пределы субъекта. Особое внимание уделяется роли метакompetentностей в формировании способности к непрерывному саморазвитию и адаптации к новым образовательным условиям.

Ключевые слова: образование, компетенция, метаобъективность, метакompetentность, непрерывное саморазвитие, исследовательская деятельность, предмет исследования, сущность, структура, классификация.

KIRISH

Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv, kompetensiya va kompetentlik tushunchalari kabi kategoriyalar bugungi kunda ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlarning asosiy mavzularidan biri hisoblanadi. A.V. Xutorskoy o'zining "O'qitishda meta-predmetli yondashuv" nomli asarida birinchi va eng mashhur meta-fan sifatida Aristotelning "Metafizika" asarini tilga oladi. Qadimgi yunon tilidan tarjima qilingan metafizika so'zi "fizikadan keyin nima" degan ma'noni anglatadi. Mazkur nom Aristotelning o'zi tomonidan emas, balki uning asarlarini to'plagan Rodoslik Andronik tomonidan kiritilgan. Qizig'i shundaki, dastlab u "metafizika" so'zini Aristotelning "Fizika" asaridan so'ng tom ma'noda joylashgan mutafakkirning borliqning asl sabablari haqidagi mulohazali falsafiy asarlariga nisbatan qo'llagan. O'sha davrdan boshlab ushbu atamaning mazmuni sezilarli darajada o'zgardi va metafizika barcha narsalarning asosiy tamoyillari haqidagi ta'limot sifatida talqin qilina boshlandi.

"Meta" ("orqada", "orqali", "yuqorida" degan ma'noni anglatadi) so'zi boshqa tizimlarni tavsiflash yoki o'rganishga xizmat qiladigan tizimlarga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, metateoriya, metatil kabi tushunchalar shular jumlasidandir.

Metabilim – bilimlarning qanday tartibga solinganligi va tuzilganligi haqidagi bilimlar bo'lib, u bilim olish hamda bilish usullari haqidagi bilimlarni ham o'z ichiga oladi. Metabilim dunyoning yaxlit tasvirining me'morchiligi sifatida qaraladi.

Metausul esa inson muammolarni hal qilishning yangi usullarini kashf etishga imkon beradigan usullar majmui sifatida talqin etiladi.

A.V. Xutorskiyning ilmiy maktabiga ko'ra, ta'limning insoniy muvofiqligi prinsipi shaxsni ta'lim jarayonining asosiy subyekti sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Ta'limning mazmuni esa insonning o'ziga va tashqi dunyoga nisbatan ichki imkoniyatlarini aniqlash hamda ularni amalga oshirishdan iboratdir. Insondagi ichki va tashqi omillar, uning mikro va makrokosmos o'rtasidagi bog'liqligi dunyo hamda insonning asosiy tugun asoslari bilan bog'liq faoliyat orqali ta'minlanadi. Ushbu asoslar ta'limning metaobyektivlik mohiyatini o'zida mujassam etadi.

Afsuski, o'qitishda meta-mavzuga bag'ishlangan ayrim ishlarda yangi ilmiy qarashlar kam uchraydi va ular asosan yuqoridagi tadqiqotlarga murojaat qilish bilan cheklanadi. Shu sababli g'arbiy hamkasblarimizning ilmiy tadqiqotlariga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. 2003-yil avgust oyida Italiya Respublikasining Padova shahrida o'rganish va o'qitish sohasidagi tadqiqotlarga bag'ishlangan o'ninchi xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur konferensiyaning asosiy mavzusi meta-ta'lim (meta-learning) tushunchasini muhokama qilishga qaratilgan edi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jon Biggsning "O'quv jarayonlarida meta-ta'limning o'rni" asarida shakllantirilgan "meta-ta'lim" tushunchasi "o'z ta'limini bilish va nazorat qilish", ya'ni ta'lim jarayonini aniq tushunish va uni boshqarish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, meta-ta'lim tushunchasi bilan qiziqqan deyarli barcha xorijiy olimlar ushbu asarga murojaat qiladilar. Natijada olimlar tomonidan ishlab chiqilgan mazkur konsepsiyaning turli talqinlari sintez qilinib, yagona ilmiy qarashlar shakllangan.

L. Mervey va A. Vervey tomonidan ta'limda metaobyekt yondashuvining ta'riflarini guruhlashga qaratilgan ilmiy tadqiqot natijalari alohida qiziqish uyg'otadi. Mazkur ta'riflar, bizning fikrimizcha, eng mazmunli hisoblanadi.

Meta-predmetli yondashuv turli ta'lim usullarining ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganadi. Yondashuvning asosiy maqsadi vazifalarga qarab o'qitish jarayonining qay darajada moslashuvchan bo'lishi mumkinligini aniqlashdan iborat.

Meta-mavzu yondashuvining asosiy vazifasi o'rganish mexanizmlarining o'zaro ta'siri hamda ushbu mexanizmlarni qo'llashning o'ziga xos asoslarini tushunishdan iborat.

Meta-mavzuga yondashuv deganda mashinaviy o'rganish va ma'lumotlarni qazib olish jarayonlarini moslashtirish orqali meta-ma'lumotlar, samarali modellar va yechimlarni ishlab chiqishga xizmat qiluvchi o'rnatilgan usullarni o'rganish tushuniladi.

Meta-mavzu yondashuvi o'quv jarayonini avtomatik boshqarishni nazarda tutadi. Bunda har qanday muammo yuzaga kelganda tizim moslashishi, muammoni tuzatishi va yanada samarali ishlashi mumkinligi ta'kidlanadi.

Metakompetensiya	Kompetensiya
Yangi muammolarni hal qilishga e'tibor qaratish	Harakatning ma'lum usullariga asoslangan muammolarni hal qilishga e'tibor qaratish
Yangi yoki o'zgargan sharoitlarda namoyon bo'lish	Barqaror, o'zgarmas sharoitlarda namoyon bo'lish
Umumlashtirilgan xarakter	Aniqroq xarakter
Shaxsiy yo'nalish	Vazifaga yo'naltirilgan

L.M. Ordoboevaning ta'kidlashicha, xorijiy ilmiy tadqiqotlarda metakompetentlikni o'rganish muammosi, avvalo, kasb-hunar ta'limi, bilimlarni boshqarish hamda kompetensiyalarni boshqarish sohalari bilan bog'liq holda tadqiq etiladi. Tadqiqotchilar meta-kompetensiyalar konsepsiyasining eng mazmunli ta'riflarini ham taqdim etadilar. Unga ko'ra, metakompetensiyalar tez moslashish, yangi sharoitlarga adaptatsiya qilish, uzluksiz o'rganish va ta'limga tayyorlik, mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni yangi faoliyat obyektlariga transfer qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. L.M. Ordoboeva tomonidan shakllantirilgan metakompetentlik va kompetensiya o'rtasidagi farqlar alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Shu sababli ularni jadval shaklida taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida metakompetensiyalarni rivojlantirishga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar ilmiy adabiyotlarni o'rganish, mavjud nazariy qarashlarni solishtirish hamda kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy ishlanmalarni umumlashtirish orqali olindi. Olingan ma'lumotlar tizimli va mantiqiy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yogansburg universitetining ilmiy maktabi yanada katta qiziqish uyg'otadi. Bu yerda metakompetentlik quyidagicha aniqlanadi: abilities that underpin or allow for the development of competencies, as well as characteristics that individuals will need in addition to competencies such as motivation and key cognitive abilities (kompetensiyalarning rivojlanishiga asos bo'lgan qobiliyatlar, shuningdek, motivatsiya hamda odamlarga kompetensiyalardan tashqari zarur bo'ladigan asosiy kognitiv qobiliyatlar kabi xususiyatlar). Ular, shuningdek, o'zlashtirish jarayonining turli vaqt oralig'iga ega bo'lgan to'rt darajali tizimini o'z ichiga olgan metakompetentlik modelini ishlab chiqqanlar.

R. Braunning tadqiqotlarida metakompetentlik quyidagicha izohlanadi: (Meta-competence is the overarching ability under which competence shelters). Ya'ni, meta-kompetentlik kompetensiyadan oldingi asosiy mahorat sifatida talqin etiladi.

Fransuz tadqiqotchilari F. Delamere va D. Vintertonlar "Kompetensiya nima" nomli ishlarida metakompetentliklar boshqa kompetensiyalarni egallashni osonlashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, metakompetentliklar o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradigan o'ziga xos tuzilmaviy bilimlar ko'rinishida namoyon bo'ladi hamda kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

M. A. Xolodnaya o'z asarlarida metakompetentlik hodisasining mohiyatini ochib beradi. Intellektual kompetensiya bilan bir qatorda, u beixtiyor intellektual nazorat haqida ham fikr yuritadi. Majburiy intellektual nazorat meta-kognitiv tajribaning tarkibiy qismi hisoblanadi. U ongsiz darajada ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini operativ ravishda tanlab tartibga solishni ta'minlaydigan metakognitiv tajribaning muhim aqliy tuzilmasi sifatida tavsiflanadi.

"Meta-kompetentliklar" atamasi juda keng bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta asosiy g'oyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Zamonaviy mualliflar talqinida metakompetentlik atamasining mazmuni turli jihatlardan izohlanadi. Hozirgi vaqtda metakompetentlik masalasi nafaqat xorijiy, balki mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, S. A. Mixaylichenkoning maqolasida meta-kompetensiyalar deganda yangi bilim va malakalarni shakllantirishga imkon beradigan kompetensiyalar tushuniladi. Ya'ni metakompetensiyalarni yangi kompetensiyalarni rivojlantirish va shakllantirish uchun zarur bo'lgan muayyan ustki tuzilmalar sifatida talqin qilish mumkin ^[1].

"Meta-kompetentlik" atamasi umumiy ta'lim tizimining asosiy metodologik prinsipi sifatida o'qituvchilarni o'quvchilarda meta-mavzu natijalarini hamda universal faoliyat usullarini shakllantirishga yo'naltiruvchi meta-predmetli yondashuv tushunchalari bilan bog'liqdir.

E. V. Rezchikova nuqtai nazaridan meta-kompetensiyalar barcha kasbiy kompetensiyalarni samarali amalga oshirishni ta'minlaydigan universal kompetensiyalar guruhi hisoblanadi. Shuningdek, u meta-kompetensiyalar haddan tashqari tizimli va ortiqcha mavzuli bo'lib, eng yuqori – ijodiy darajadagi kompetensiyalar sifatida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi ^[2].

"Meta-kompetentlik" atamasining yana bir ta'rifi ham mavjud. Meta-kompetensiyalar kasbiy kompetensiyalarni egallashni osonlashtiradigan hamda bilim, ta'lim yoki kasbiy ko'nikmalarning yangi darajasiga samarali o'tish imkonini beradigan o'ziga xos "tuzilmaviy kirish" turi hisoblanadi. Metakompetentlikni "funktional savodxonlik"ning ko'rinishi sifatida ham talqin qilish mumkin, ya'ni u insonning kasbiy va hayotiy muammolarni hal etish jarayonida instrumental muhit bilan samarali o'zaro munosabatga kirishish qobiliyatini ifodalaydi. Meta-kompetensiyalar "yumshoq ko'nikmalar" (ingliz tilidan soft skills) sinfiga kiradi. Ular mutaxassisning kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, xususan, shaxslararo muloqot olib borish, jamoada ishlash hamda muayyan vaziyatlarda nostandart qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, ta'lim sohasi uchun meta-predmetli yondashuv yangi texnologiyalar va bilim olish usullarini anglash hamda yaratishga xizmat qiladigan fikrlash usuli hisoblanadi. Ushbu yondashuv ma'lum vaqt oralig'ida maksimal bilim olish uchun inson faoliyatini tartibga soluvchi munosabat, turmush tarzi yoki ma'lum odatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur yondashuv bilimlarni oshirish hamda ta'lim traektoriyalarini bashorat qilishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, biz ilmiy adabiyotlarda ko'pincha sinonim sifatida qo'llaniladigan metakompetentlik va metakompetensiya tushunchalarini farqlash zarurligini ta'kidlaymiz. Metakompetentlik deganda bilim va ko'nikmalarni uzluksiz egallash, yangi sharoit va vaziyatlarga moslashishga tayyorlik tushuniladi. Metakompetensiya esa eng samarali ta'lim traektoriyasini shakllantirish uchun strategik fikrlash hamda ta'lim vaziyatini baholash qobiliyati sifatida talqin etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Горляков П. Ю. Понятие компетентности и особенности профессионально-ориентированного обучения иностранному языку // Общество. Среда. Развитие. – 2010. – № 3. – С. 119–123.
2. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23–30.
3. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 4. – С. 34–42.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.